

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.20335350

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria,
Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Produto Técnico-Tecnológico

CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Integração da Inteligência Artificial (IA) no Planejamento Didático v.1

Frederico Ribeiro Galvão
Heloanny de Freitas Brandão
José Eduardo Ricciardi Favaretto

Como referenciar:

Galvão, F. R., Brandão, H. F., Favaretto, J. E. R. (2026). Integração da Inteligência Artificial (IA) no Planejamento Didático v.1 – Curso para Formação Profissional. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG). Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20335350>

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Relato sobre o Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Linha de Pesquisa / Atuação: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: *Tutoria Humana e Artificial: Evidências Acadêmicas em Instituições de Ensino Superior (IES)* — parte integrante do desenvolvimento de tese de doutorado no PPGCFTG.

Tipo de Produto Técnico-Tecnológico: 10. Curso para formação profissional. Conjunto de conteúdos estabelecidos de acordo com as competências requeridas pela formação profissional, em conformidade com os objetivos do programa de Pós-Graduação (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2025a, 2025b)

Demanda: Sob demanda, a partir da solicitação dos Coordenadores de Graduação da Faculdade ESUP (Faculdade Esup, 2026), para que seus docentes pudessem aprimorar o planejamento de aulas.

Organização: Faculdade ESUP — mantida pela Keep Learning Educação Ltda (Goiânia/GO), em cooperação com doutorandos do PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PTT: O curso de formação profissional “Integração da Inteligência Artificial (IA) no Planejamento Didático” constituiu um produto formativo voltado à capacitação docente no uso ético e estratégico da Inteligência Artificial (IA) Generativa (GenAI) (Arcolin et al., 2025) aplicada ao planejamento didático. A formação promoveu a proficiência em *prompt engineering*, o domínio das ferramentas generalistas de Large Language Models (LLMs) (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Notebook LM) (Thompson et al., 2025) e o desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas no aluno, com base no *framework* Community of Inquiry (CoI). A metodologia adotada foi uma abordagem reflexiva-operacional, dividida em módulos: (1) reflexão sobre a prática; (2) planejamento com base nas ementas institucionais; (3) execução de prompts em LLMs; (4) integração dos planos no SEI e no Moodle; e (5) uso responsável e calibrado da IA.

Divulgação da Produção: Versão digital de materiais de acesso aberto (*open access*), disponibilizados na comunidade do PPGCFTG no Zenodo (<https://zenodo.org/communities/ppgcftg>), para replicação em outras IES, como foi utilizada no curso interno oferecido aos docentes da Faculdade ESUP em 2025, com divulgação via canais institucionais e no site institucional.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta — O curso ocorreu alinhado às diretrizes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre inovação pedagógica aplicada à educação superior e à linha de atuação do PPGCFTG em Tecnologias de Gestão, contribuindo para o fortalecimento de competências digitais e para a transformação didático-metodológica.

Qualificação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Impacto Potencial: Médio — Aprimorou a qualidade das decisões do docente e o desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas no aluno, reduzindo erros de julgamento.

Impacto Realizado: Médio — Na primeira aplicação (agosto/2025), alcançou 60% do corpo docente da ESUP, com relatos de otimização significativa na elaboração de planos de ensino e de aula.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média — Introduziu o uso de *prompt engineering* e de GenAI em cursos de formação docente, utilizando modelos de LLM com Retrieval-Augmented *Generation* (RAG) e a abordagem Col.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média — Exigiu conhecimento pedagógico e técnico para a estruturação de prompts contextualizados e a integração com plataformas institucionais (SEI/Moodle).

Aplicabilidade Realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta — É adaptável a diferentes cursos e áreas do conhecimento, bem como aplicável em outras IES.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta — Reproduzível em contextos nacionais e internacionais, alinhada às políticas de IA na educação.

Abrangência Realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta - Aplicado inicialmente à ESUP e disponibilizado virtualmente a outros instrutores e IES.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável — O modelo pode ser expandido para outras IES por meio de oficinas presenciais ou EAD, com material completo e base metodológica documentada.

Integration of Artificial Intelligence (AI) in Didactic Planning v.1 – Curso para Formação Profissional

Abstract

The emergence of Generative Artificial Intelligence (GenAI) has transformative potential for higher education. The course “*Integration of Artificial Intelligence in Didactic Planning*” aims to develop faculty proficiency in the responsible use of generalist Large Language Models (LLMs) to support lesson design, active methodologies, and assessment. Grounded in prompt-engineering protocols, the training enables educators to adopt AI tools critically and ethically while enhancing the quality of teaching.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; LLMs; Didactic Planning; Prompt Engineering; Higher Education

Integração da Inteligência Artificial (IA) no Planejamento Didático v.1 – Curso para Formação Profissional

Resumo

A emergência da Inteligência Artificial (IA) Generativa (GenAI) representa um potencial transformador para a educação superior. O curso “*Integração da Inteligência Artificial (IA) no Planejamento Didático*” objetiva desenvolver competências docentes para o uso responsável de Large Language Models (LLMs) generalistas, como suporte ao planejamento, às metodologias ativas e à avaliação. Fundamentado em protocolos de *prompt engineering*, o curso capacita professores a incorporar tecnologias de IA de forma crítica, ética e produtiva. A proposta articula teoria e prática em módulos reflexivos e operacionais, promovendo o desenvolvimento da presença de ensino cognitiva e social e fomentando a cultura de inovação pedagógica.

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa; LLMs; Planejamento Didático; Engenharia de Prompt; Educação Superior

1 INTRODUÇÃO

A integração da Inteligência Artificial (IA) na Educação (AIED) configura um vetor de transformação pedagógica. A IA Generativa (GenAI) (Arcolin et al., 2025; Rodriguez & Trainor, 2025) oferece potencial para aprimorar a qualidade do ensino superior e promover a sua escalabilidade. Ferramentas de GenAI generalistas, tais como ChatGPT, Microsoft Copilot e Google Gemini (Thompson et al., 2025), já são uma realidade disponível para discentes e docentes e têm remodelado rapidamente o ensino superior, transformando a forma como estes participantes se envolvem com o ensino e o trabalho acadêmico.

O uso da IA pode ser feito por professores e educadores para criar materiais didáticos adaptados, simular e elaborar conteúdos interativos. Também é possível obter suporte com IA na elaboração do currículo e dos materiais de aula (Đerić et al., 2025). Entretanto, o processo de adoção de inovações tecnológicas em instituições de ensino e pesquisa, historicamente, enfrenta resistência institucional, incluindo o conservadorismo e a “tecnofobia” manifestados por segmentos do corpo docente, que demonstram resistência a modificações nas práticas pedagógicas estabelecidas (Reicher et al., 2025b).

Não obstante, os *Large Language Models* (LLMs) generalistas, como o ChatGPT e o Gemini, introduzem um novo paradigma, caracterizado pela capacidade de integração aos fluxos de trabalho acadêmicos existentes, sem exigir proficiência técnica avançada dos instrutores.

1.1 Racionalidade do Curso

A GenAI tem aplicabilidade em diversos domínios acadêmicos, abrangendo desde o suporte à pesquisa (Đerić et al., 2025) até a tutoria estudantil (Reicher et al., 2025b). Uma aplicação com impacto imediato para o corpo docente é a otimização das atividades de planejamento de aulas e de elaboração de recursos. A otimização do planejamento didático, com o suporte da IA, possibilita simplificar tarefas administrativas, como a formulação de estratégias de ensino, a preparação de materiais de aprendizagem e a assistência à avaliação (Alfirević et al., 2025).

Este curso fundamenta-se na necessidade de fornecer orientação metodológica e ética para a utilização estratégica destas ferramentas, com foco na estruturação de planos de ensino e de aula, desde a análise da ementa e da bibliografia até a sugestão de metodologias e formatos avaliativos.

O planejamento do curso foi estruturado para engajar o docente em uma análise crítica das práticas atuais, introduzir, em seguida, a aplicação operacional de LLMs (e.g., ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, NotebookLM) (Dickey et al., 2024) e culminar na aplicação dos planos gerados nos sistemas acadêmicos institucionais (e.g., SEI e Moodle). A expectativa de que os docentes demonstrassem proficiência no uso da IA para otimizar a eficiência e elevar a qualidade pedagógica foi a esperada ao término da formação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 LLMs e a Transição dos Sistemas Tutores Inteligentes (ITSs)

O advento dos LLMs, como o ChatGPT, promoveu uma reorientação paradigmática, com o emprego de deep learning e de vastos *conjuntos de dados*. Essa geração de IA promove o processamento de entradas em linguagem natural, a compreensão contextual e a geração de respostas coerentes e contextualmente relevantes. Os LLMs oferecem suporte dinâmico, adaptável e personalizado, atendendo às necessidades individuais dos usuários.

A eficácia dos LLMs como recurso pedagógico requer o processo de engenharia de *prompts* (*prompt engineering*) (Rodriguez & Trainor, 2025). Este processo permite que educadores, sem necessidade de competências avançadas em programação, ajustem LLMs comercialmente disponíveis para um alinhamento rigoroso com os objetivos pedagógicos e os materiais de um curso.

Um *framework* de algumas etapas pode ser empregado para o desenvolvimento da estratégia de *prompting*:

1. Definição do *System Prompt*: Estabelecimento do objetivo geral e da abordagem do LLM.
2. Fornecimento de Materiais de Treinamento: Inclusão de materiais de ensino,

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

exemplos e referências, visando evitar imprecisões (alucinações) e garantir o ensino por exemplos.

3. Melhoria Iterativa: Refinamento dos *prompts* com base no feedback dos usuários.

2.2 Riscos Associados à IA Generativa e Calibração de Confiança

A adoção da GenAI implica a mitigação de desafios éticos e operacionais.

2.2.1 Alucinações e falta de Acurácia Factual

Os LLMs podem produzir conteúdo que parece plausível, mas é factualmente incorreto (alucinações) (Đerić et al., 2025). Esta situação decorre da programação dos modelos para a previsão sequencial de texto, o que não garante a avaliação do contexto factual nem a precisão das respostas obtidas. A responsabilidade pela verificação da informação gerada recai sobre o próprio docente.

2.2.2 Vieses Algorítmicos

Vieses originam-se de dados de treinamento tendenciosos, refletindo iniquidades históricas e sociais. A GenAI pode gerar resultados que reforçam estereótipos ou vieses políticos ou morais. A confiança na natureza não maliciosa da ferramenta é um componente essencial para a segurança acadêmica.

2.2.3 Privacidade e Segurança de Dados

A informação inserida na IA pode ser utilizada no treinamento do modelo. O compartilhamento de dados pessoais ou confidenciais deve ser restrito, dado o risco de violações de privacidade e de uso não autorizado. O docente deve compartilhar "apenas o que [se] sente confortável em compartilhar" (Đerić et al., 2025).

A mitigação destes riscos está associada à "calibração de confiança", que implica alinhar as expectativas do usuário às capacidades reais da IA.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Promover a proficiência do corpo docente no uso da Inteligência Artificial

Generativa (IA) para a estruturação e a otimização do planejamento didático, por meio de protocolos de prompt engineering, em alinhamento com a estrutura curricular e com os princípios da pedagogia centrada no aluno.

3.2 Objetivos Específicos

1. Análise Crítica da Prática: Promover a reflexão sobre as práticas correntes de planejamento de aulas e sobre as metodologias de ensino empregadas.
2. Delineamento Tecnológico: Discernir o potencial e as limitações dos LLMs no contexto educacional.
3. Proficiência em *Prompt Engineering*: Adquirir competências em engenharia de *prompts* para a customização de LLMs e a geração de conteúdo didático.
4. Otimização da Documentação Curricular: Utilizar a IA para o planejamento semestral (com base na ementa), o refinamento do plano de ensino e a elaboração de planos de aula específicos.
5. Implementação Pedagógica: Obter sugestões de metodologias ativas e de estratégias de avaliação que promovam a presença de um ensino cognitivo e social.
6. Gerenciamento de Riscos: Identificar diretrizes éticas e operacionais para minimizar os riscos de imprecisão factual, vieses e violações de privacidade no uso da IA.

4 METODOLOGIA

O curso profissional foi conduzido na modalidade de *workshop*, empregando uma abordagem de reflexão estruturada seguida de aplicação prática, conforme a estrutura de módulos estabelecida.

4.1 Estrutura Modular

A formação será organizada nos seguintes módulos:

1. Abertura e Integração: Introdução conceitual e definição de objetivos.
2. Discussão de Práticas e Ementas: Análise e discussão das práticas atuais de planejamento.
3. *Prompts* com as IAs generativas: Instrução e execução prática em LLMs (e.g.,

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Notebook Lm).

4. Aplicação no SEI e no Moodle: Integração dos resultados do planejamento nos sistemas acadêmicos.

4.2 Discussão Estruturada da Prática Docente

A fase inicial foi dedicada à reflexão sobre as práticas de planejamento:

- Análise das etapas do planejamento semestral.
- Critérios de distribuição de conteúdo (por exemplo, entre P1 e P2).
- Funções da ementa e da bibliografia (básica e complementar).
- Identificação das ferramentas e metodologias atualmente em uso.
- Nível de utilização de ferramentas de IA na rotina docente.

Esta etapa reiterou a necessidade de práticas formais de planejamento, incluindo a consulta à ementa correta, o cálculo do período efetivo de aulas e a publicação do plano de ensino no Moodle.

4.3 Módulo em *Prompt Engineering* e Possibilidades de Uso

A sessão prática do curso concentrou na aplicação do *prompt engineering* para otimização das tarefas de planejamento:

1. Planejamento Curricular: Geração da estrutura semestral de tópicos com base na ementa e refino do plano de ensino.
2. Recursos Didáticos: Utilização da IA para a exploração e o resumo da bibliografia e para a criação de recursos para planos de aula específicos.
3. Estratégias de Ensino: Solicitação de sugestões de metodologias ativas e de estratégias de avaliação.

O curso instruiu os docentes a moldar os *prompts* para incorporar os Planos de Ensino, os Planos de Aula, as Atividades avaliativas e as metodologias adequadas a cada tema de aula, visando à estruturação e à qualidade da interação.

4.4 Protocolos de Uso Responsável e Diretrizes Éticas

A formação incluiu um componente obrigatório, os desafios e o uso ético da IA:

- Verificação Crítica: O docente, como o responsável pelo seu trabalho, deve submeter o conteúdo gerado pela IA a uma avaliação crítica e independente. A

acurácia da IA não é garantida (pode haver alucinações), e a verificação é crucial para a integridade acadêmica.

- **Imprevisibilidade do Modelo:** A IA é um sistema baseado em bilhões de documentos, e a mesma entrada (*prompt*) pode gerar respostas diferentes. A IA não possui contexto pessoal nem conhecimento sobre o usuário, e o docente deve manter a direção da interação, intervindo caso a IA entre em repetição (*loop*).
- **Confidencialidade:** O compartilhamento de dados deve ser limitado ao estritamente necessário, pois as informações podem ser utilizadas no treinamento de modelos.

A adesão a estas diretrizes é fundamental para a calibração de confiança, assegurando que o uso da IA seja sustentável e promova o desenvolvimento do pensamento crítico.

4.5 Integração Operacional

O módulo final consistiu na aplicação prática dos planos gerados pela IA:

1. Preenchimento do Plano de Ensino nos sistemas administrativos (por exemplo, SEI).
2. Publicação do Plano de Aula e dos materiais de apoio (incluindo recursos gerados pela IA) no ambiente virtual de aprendizagem (por exemplo, Moodle).

5 RESULTADOS

A conclusão do curso foi concebida para gerar impactos mensuráveis na eficiência operacional e na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

5.1 Otimização da Eficiência Docente

Espera-se que a IA generativa reduza a carga de trabalho associada a tarefas de planejamento e de preparo de materiais, possibilitando que o docente aloque tempo a atividades de ordem superior, como a mentoria e o fomento do raciocínio crítico. O uso da IA contribui para aprimorar a coerência e a estrutura textual dos documentos acadêmicos.

6 RESULTADOS ALCANÇADOS

A aplicação do curso “Integração da Inteligência Artificial (IA) no Planejamento Didático” foi realizada na Faculdade ESUP (Faculdade Esup, 2026), no segundo semestre de 2025, com a participação média de 30 docentes das áreas de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Pedagogia e Sistemas de Informação. A formação teve duração de dez horas, no formato de *workshop* interativo, estruturado em momentos de reflexão, demonstração e prática de *prompt engineering* com diferentes modelos de IA (ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity).

Resultados Observados

Os resultados observados indicaram alta receptividade e engajamento dos participantes. A percepção obtida ao final do curso evidenciou que os docentes relataram satisfação geral elevada com a aplicabilidade do conteúdo, destacando:

- Clareza e relevância dos conceitos apresentados, especialmente na compreensão do papel ético da IA na educação;
- Melhoria perceptível na eficiência e organização do trabalho docente, com otimização do tempo de planejamento de aulas e atualização de ementas;
- Regularização de demandas administrativas pendentes, como o preenchimento e publicação de planos de ensino e planos de aula nos sistemas SEI e Moodle;
- Apropriação prática das ferramentas de IA, resultando em maior autonomia e segurança no uso ético e produtivo de LLMs.

Evidências de Impacto

A percepção coletiva foi de que o curso favoreceu a retomada de práticas de planejamento estruturado e contribuiu para a redução do retrabalho docente, ampliando o tempo disponível para atividades de avaliação e de inovação pedagógica.

Relatos espontâneos de participantes destacaram o curso como “um divisor de águas na organização das rotinas acadêmicas” e “um modelo de formação prática que simplifica o uso responsável da IA”.

A partir das observações pós-curso, constatou-se:

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

- 100% dos participantes concluíram o curso, com presença integral;
- 85% declararam aplicar imediatamente as ferramentas apresentadas em suas rotinas docentes;
- 70% relataram conclusão de tarefas atrasadas (planos de ensino, ajustes de cronograma e publicação no Moodle) até a semana seguinte ao evento.

Esses indicadores demonstraram impacto real e mensurável na eficiência e na qualidade pedagógica, confirmando a aplicabilidade e o potencial de replicação do curso em outras instituições de ensino superior.

7 CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

O curso instrumentalizou o corpo docente para a integração da IA generativa no planejamento didático, por meio de uma fundamentação teórica sólida e da aplicação de protocolos operacionais de *prompt engineering*.

Este curso estabeleceu um ponto de partida para a integração ética e eficaz da IA, transformando-a em um recurso que apoia o docente na estruturação da educação futura.

REFERÊNCIAS

- Alfirević, N., Hell, M., & Rendulić, D. (2025). Pedagogical Qualities of Artificial Intelligence-Assisted Teaching: An Exploratory Analysis of a Personal Tutor in a Voluntary Business Higher-Education Course. *Applied Sciences (Switzerland)*, 15(15). <https://doi.org/10.3390/app15158764>
- Arcolin, C., Schaefer, W., Matos, F., & Packham, C. (2025). Use of Generative Artificial Intelligence in an Introductory Science Course. *Technology, Knowledge and Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10758-025-09893-z>
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (2025a). *Documento de Área - Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo - Área 27*. https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/copy_of_ADM_DOCREA_2025_2028.pdf

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (2025b). *Fichas de Avaliação Acadêmico e Profissional - Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo - Quadriênio 2025-2028*.

https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/23_05_ADM_FICHA_2025_2028.pdf

Đerić, E., Frank, D., & Milković, M. (2025). Trust in Generative AI Tools: A Comparative Study of Higher Education Students, Teachers, and Researchers. *Information (Switzerland)*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/info16070622>

Dickey, E., Bejarano, A., & Garg, C. (2024). AI-Lab: A Framework for Introducing Generative Artificial Intelligence Tools in Computer Programming Courses. *SN Computer Science*, 5(720), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s42979-024-03074-y>

Faculdade Esup. (2026). *Home - Faculdade ESUP*. <https://esup.edu.br>.

Reicher, H., Frenkel, Y., Lavi, M. J., Nasser, R., Ran-milo, Y., Sheinin, R., Shtauf, M., & Milo, T. (2025). A Generative AI-Empowered Digital Tutor for Higher Education Courses. *Information (Switzerland)*, 16(4). <https://doi.org/10.3390/info16040264>

Rodriguez, M., & Trainor, K. J. (2025). Integrating Generative Artificial Intelligence (GenAI) in a professional selling course: application of Prompt Engineering. *Marketing Education Review*. <https://doi.org/10.1080/10528008.2025.2507682>

Thompson, K. N., Chandler, K. L., Morgan, C., Khashabi, D., Delinski, E. A., & Van Durme, B. (2025). Artificial Intelligence as a Co-Tutor: Assessing the Impact in the Advanced Learning Virtual Classroom. *Journal of Advanced Academics*, 36(4), 714–745. <https://doi.org/10.1177/1932202X251356323>

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O Quadro 1 estabelece o somatório de 75,0 pontos, que corresponde ao estrato “TA2”, conforme as instruções da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2025a, 2025b) relativas aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade do produto técnico-tecnológico do Curso para Formação Profissional: *Integração da Inteligência Artificial (IA) no Planejamento Didático*.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		75,0

Quadro 1

Declaração do Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTTs) elaborados em colaboração pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta por docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto à aderência, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Com base no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT, quanto aos aspectos indicados acima, os examinadores Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni e Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas analisaram a adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores responsáveis pela elaboração e estruturação deste PTT e os examinadores concordaram que o PTT foi enquadrado na classificação “TA2”.